

**ТУРКИЙ ХАЛҚЛАРДА ИЛМ, ФАН ВА МАДАНИЯТ РИВОЖИНИНГ
ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ**

Л.С.Юлдашева

ТДСИ

Ижтимоий фанлар биоэтика
курси билан кафедрасининг доц.

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда глобаллашув, интеграциялашув даврида миллий қадриятлар, маданият ва илм-фан ривожига алоҳида эътибор қаратилаётганлиги ҳамда туркий давлатларнинг бой маънавий-марифий меросининг бугунги кундаги аҳамияти ҳақида фикр билдирилган.

Калит сўзлар: маънавий мерос, маданият, цивилизация ёндашув, Араб Ренессанс, жаҳон тамаддуни.

Кириш

Ўзбекистон глобаллашиб бораётган айти пайтда нобарқарор ривожланаётган ижтимоий оламга дадил қадамлар билан кириб бормоқда. Бу жараёнда миллий, маданий, илмий-фалсафий меросимизга алоҳида эътибор билан ёндашиш давр талабидир. Биламизки, халқнинг тарихисиз, унинг маданияти, фалсафаси мавжуд бўла олмайди, тарих эса маданиятнинг сарчашмасидир. Маълумки Ўзбекистон кўҳна ва бой фалсафий маданиятга эга бўлган давлатлардан биридир. Миллий давлатчилигимиз тарихи ўз илдизлари билан асрлар қаърига бориб тақалади. Қадимий Турон, Мовароуннахр, Туркистон худудида равнақ топган давлатлар жаҳон тамаддунини ривожланишида ёрқин из қолдирган. Ал Хоразмий, Беруний ва Ибн Сино, Форобийлар илму-фан осмонида ёрқин юлдузлардандир. Миллий тарихимизнинг буюк алломалари Абу Райҳон Беруний ва Ибн Синонинг фаолиятига баҳо берар экан, англиялик фан тарихи бўйича мутахассис Сартон “ХI аср Беруний асри” деб [2] таърифлайди. Бинобарин, уларнинг бебаҳо илмий-

фалсафий меросини ҳаёт фаолиятларини ўрганиш келажак авлодга етказиш муҳим вазифалардандир.

Асосий қисм

Антик маданият ютуқлари, хусусан илғор илмий ва фалсафий ғоялар Ўрта ва Яқин Шарқда, шу жумладан, Марказий Осиёда қандай бўлса, шундайлигича эмас, балки замон талабига мос равишда маълум мафкура, мақсадни амалга ошириш учун тикланди ва фойдаланилди. Ҳар бир синф, ҳар бир ғоявий оқим антик маданиятдан ўз манфаати, синфий ва ғоявий мақсадлари йўлида хизмат қилувчи томонларидан фойдаланишга ва уни тараққий эттиришга ҳаракат қилди. Беруний ва Ибн Сино яшаган давр арафасида ҳам Яқин ва Ўрта Шарқ маънавий ҳаётида кескин юксалиш содир бўлди. Илк уйғониш даври тарихий воқеаларга бой ва Марказий Осиё тарихида муҳим давр сифатида изоҳланади. Бу даврнинг ўзига хослиги, ундаги кучли ижтимоий сиёсий ва ғоявий жараёнлар, хусусан Хоразм, Самарқанд ва Бухоро ижтимоий муҳит, маънавий ҳаёт, илм-фан ривожини, Хоразм Маъмун академиясининг вужудга келиши Ўрта Осиё, Яқин ва Ўрта Шарқнинг бошқа халқлари томонидан асрлар давомида яратилган бой илмий ва маданий анъаналарни умумлаштиришда ва янада тараққий эттиришда ўз ифодасини топди. Марказий Осиё халқларининг машаққатли меҳнати ва ақл заковати туфайли гуллаб-яшнаган воҳаларнинг вужудга келиши, ажойиб архитектура қурилишига эга бўлган катта шаҳарларнинг бунёд этилиши, ҳунармандчиликни тараққий этиши, карвон, дарё ва денгиз йўллари орқали амалга оширилган халқаро савдо алоқаларининг кенгайиши, Шарқ ва Ғарб мамлакатларининг иқтисодий, сиёсий ва маданий алоқаларининг жонланиши, ижтимоий ҳаётининг кўп асрлик – қадимги ва илк ўрта асрда вужудга келган диний, ижтимоий-фалсафий анъаналари, турли ижтимоий гуруҳлар ва улар ғояларидаги ўтроқликка асосланган воҳалар ва кўчманчи дашт аҳолисининг ўзаро муносабатларининг жадал суръатлар билан ривожланиши фан ва маданият шаклланиши ва илмий тафаккури ривожини учун зарур тарихий замин бўлди. Айниқса бу даврда савдо-сотик ишлари кенг кўламда йўлга қўйилиб, ўзига хос

маданий-маърифий алоқалар ривожланди. Буюк алломаларимизни нафақат юртимизга, балки бутун дунё илм-фанига қўшган ҳиссаси ҳақида президент Ш.Мирзиёев қуйидаги фикрларни билдирган эди. “Имом Бухорий, Бурҳониддин Марғиноний, Исо ва Ҳаким Термизийлар, Маҳмуд Замахшарий, Муҳаммад Қафқол Шоший, Баҳоуддин Нақшбанд, Хожа Аҳроп Валий, Муҳаммад Хоразмий, Аҳмад Фарғоний, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий ва бошқа кўплаб даҳолар номи нафақат ислом, айтилишда вақтда жаҳон цивилизацияси тарихида ҳақли равишда олтин ҳарфлар билан битилган” [1].

Ўзбекистонда бу жараён фақат ўрта асрларда эмас, балки қадимий даврлардан буён мавжуд бўлиб, кейинчалик йирик ҳатто қишлоқларда ҳам бозорлар, шаҳарлардагина эмас, карвонсаройлар маҳаллий аҳоли ва муҳожирлар билан гавжум бўлган. Бу даврда бозорлар ўзига хос маданий-маърифий, миллий ҳамкорлик ўчоғига айланган эди. Чет ўлкалардан келган савдогарлар катта-катта савдо дўконларини расталарини бунёд этганлар ва уларда минглаб кишилар доимий равишда хизматда бўлган. Ўрта асрлар тарихи ҳақида гап кетганда Наршахийнинг ёзиб қолдирган маълумотлари диққатга сазовордир. Унинг ёзишича, йирик ҳунармандлар ва деҳқонлар учун бойлик орттириш, савдогарлик қилиш, уларнинг касби-ҳунаридан ҳам муҳимроқ бўлиб, касбининг равнақи, арзон харид қилиш орқали даромадни кўпайишга боғлиқ бўлган. Бозор Ўзбекистонда фақат савдо учун, бойлик орттириш учун эмас, балки сайр-томоша, базм хурсандчилик учун ҳам хизмат қилган. Модомики гап Уйғониш даври ҳақида кетар экан, ўлкамизда илм-фан ривожидида муҳим аҳамиятга молик бўлган тушинча бу карвонсаройлардир.

Сомонийларнинг қудратли давлат тизими таназзулга юз тутган бир мураккаб тарихий даврда унинг ўрнини эгаллаган ва бу давлатни бўлиб олган қорахонийлар ва ғазнавийлар давлатлари, кейинчалик салжуқийлар, хоразмшоҳлар давлати ана шу жараёнлар оқибатида шаклланди ва ривожланди. IX асрга келиб Гурганж (ҳозирги Кўхна Урганч) шаҳри тез ривожлана бошлади

ва X аср охирида бу шаҳар янги маъмунийлар сулоласининг пойтахтига айланди. Маъмунийлар Катда ҳукм сураётган қадимги афригийлар сулоласи билан рақобатда муваффақият қозондилар. 995 йили Гурганж амири Маъмун ибн Муҳаммад Кат шаҳрини ишғол этиб, охирги афригий амирини қатл эттирди ва ўзи Хоразмшоҳ унвонини қабул қилади. Шу вақтдан бошлаб, Гурганж ягона хоразмшоҳлар давлати пойтахти бўлиб қолади.

Демак, Шимолий Хоразм-Кат афригийлари ва Урганч амири Маъмун ибн Муҳаммаднинг эҳтиёткор, лекин ўта изчил ички ва ташқи сиёсати ишлаб чиқариш, савдо-тижорат, илмий-маданий, йўл, коммуникатив алоқаларнинг тезкор ўсишига олиб келди. Яқин ва Ўрта Шарқда IX асрдан бошланиб, бир неча аср давом этган ва турли мамлакатларда қисқа вақт ичида ўзининг юксак нуқтасига кўтарилган бу маданий раванқ сўнгги йилларда илмий адабиётларда Ренессанс (Уйғониш даври) деб тавсифланди. IX-XII асрлардаги Ўрта ва Яқин Шарқдаги маданий кўтаринкилик кўпгина шарқшуносларнинг асарларида “Араб Ренессанси” номи билан кўрсатилади. Бу эса аслида ҳақиқий тарихий фактларга асосланмаган ва фикримизча, тарихий ҳақиқатни тўла акс эттирмайди. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, бу тарихий даврда арабларга бўйсундирилган барча халқларнинг маданий ютуқлари баробар иштирок этган ва бир бутун ҳолда IX-XII асрлар Ренессансини ташкил этади.

Бу даврда кўплаб улуғ сиймоларнинг айнан Мовароуннаҳр ҳудудидан етишиб чиққанлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Шарқ уйғониш даврида (XII аср) яшаб ижод этган алломалардан бири Захриддин Байҳақий “Татиммаас-савон ул-ҳикма” асарида Маъмун Ибн Ҳорун ар-Рашид ҳукмронлиги давридан бошланган фанда Шарқ уйғониш даври номи билан машҳур бўлган тарихий даврда юздан зиёд алломаларнинг номи келтирилади [3: 29-31].

Демак, юқорида билдирилган фикрлардан шу нарса маълум бўладики, Уйғониш даври Шарқда бошланиб, Ғарбда давом этиб тарихий-маданий жараённи ўзида ифода этади. Таъкидлаш керакки, Уйғониш даври маданияти, фани, фалсафасининг ўзига хослигини талқин қилишда ҳам турли хил

қарашларни кўрамиз. Хусусан, баъзи адабиётларда, масалан, Н.Конраднинг таъкидлашича, “Уйғониш даврининг ўзига хос хусусиятларидан бири шунда эдики, унда антик маданият ютуқларининг уйғонишини, унинг тикланишини кўрамиз” [4]. Бинобарин, фаннинг барча соҳаларида илмий изланишларнинг кенг кўламда олиб борилиши жаҳон фани тарихида олтин ҳарфлар билан муҳрланишига олиб келди.

Хулоса

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, кейинги йилларда Республикамизда илмий-фалсафий мерос ўтмиш алломалари таълимотларини ўрганиш, миллий кадрятларимизни тиклашга, уларни моҳиятини англашга қулай имкониятлар яратилди. Илк ўрта асрлар уйғониш даврида яшаб ижод этган алломалар ўз даврининг турли илм-фан соҳаларида улкан ҳисса қўшганлар.

АДАБИЁТЛАР:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. –Т.: Ўзбекистон, 2017.
2. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.: Маънавият, 2008
3. Заҳриддин Байхаки. Татимма ас-савон ул-ҳикма. –Т.: Фан, 1987
4. Конрад Н.И. Запад и Восток. –М.:Наука, 1966.
5. Юлдашева, Л.С., & Шониёзов, Ш.С. (2023). АБУ БАКР АР-РОЗИЙНИНГ ИЛМ САРЧАШМАСИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (3), 68-72.
6. Yuldasheva Lola Sadullaevna Abdukholik Gijduvani's Teachings On Human Perfection: A Philosophical Analysis. (2022). *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 8626-8628. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S09.1013>